

**V.DOKUCHAYEV VA UNING KICHIK HUDUDLAR GEOGRAFIYASI
FANINI RIVOJLANISHDAGI O'RNI**

Tumarqulova Xulkaroy

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti

Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari yo'nalishi

3-bosqich 302-guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tuproqshunoslik, tuproqshunoslikning O'zbekistonda rivojlanishi, V.Dokuchyevning kichik hududlar geografiyasi fanini rivojlanishidagi o'rnini haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: tuproq, tuproqshunoslik, mehnat, geografiya, kichik hudud, genetik tuproqshunoslik, landshaft, landshaftshunos.

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о почвоведении, развитии почвоведения в Узбекистане, роли В. Докучева в развитии географии малых территорий.

Ключевые слова: почва, почвоведение, работа, география, малая территория, генетическое почвоведение, ландшафт, ландшафтовед.

ANNOTATION

This article discusses soil science, the development of soil science in Uzbekistan, and the role of V. Dokuchev in the development of the science of geography of small areas.

Keywords: soil, soil science, labor, geography, small area, genetic soil science, landscape, landscape scientist.

KIRISH. Tuproqshunoslik — tuproq haqidagi fan; uning tarkibi, xossalari, kelib chiqishi, taraqqiyoti, geografik tarqalishi, unumli foydalanish usullari va unumdorligini oshirish yo'llarini o'rganadi. Tuproqshunoslik tabiiy tarixiy fanlarga

mansub bo'lib, tuproqni tabiat mahsuli, mehnat predmeti, ishlab chiqarish vositasi sifatida tadqiq etadi. Tuproqshunoslik iklimshunoslik, geomorfologiya, petrografiya, o'simliklar fiziologiyasi kabi boshqa tabiiy fanlar bilan uzviy bog'liq. Qishloq xo'jaligida tuproq unumdorligini oshirish, sanoat o'g'itlarini qo'llash, yerning meliorativ holatini yaxshilash, tuproq, eroziyasiga qarshi kurash va boshqa masalalarni hal qilishda, ayniqsa, katta ahamiyatga ega. Tuproq 18-asr oxirlaridan o'rganila boshlandi. 19-asr o'rtalarida tuproqni geologik hosila deb qarovchi agrogeologik yo'nalish vujudga keldi. 19-asr oxirlarida V.V. Dokuchayev Rossiyada tirik va ulik tabiat xususiyatlariga ega tabiiy-tarixiy jins-tuproq to'g'risidagi tushunchani asoslagan genetik tuproqshunoslikni yaratdi. Tuproqshunoslikning agronomik yo'nalishi (tuproq bilan o'simlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, tuproq unumdorligi)ni P.A. Kostichev, geografik yo'nalishi (tuproq kesmasining tuproq hosil bo'lish jarayoni bilan bog'liq holda solishtirma tahlili)ni esa K.D. Glinka, N. M. Sibirsev va boshqa rivojlantirdi. Agronomik, o'rmon va meliorativ tuproqshunoslik — tuproqshunoslikning amaliy sohalaridir. 20-asr boshlarida tuproqshunoslikning yangi — kimyoviy yo'nalishi vujudga keldi. Bu yo'nalishni tuproq kolloid kimyosi asoschisi K. K. Gedroys yaratdi.

20-yillarda V. I. Vernadskiy tuproq hosil bo'lishida tirik organizmlar ahamiyatini o'rganib, tuproqshunoslikda biogeokimyo yo'nalishga asos soldi. 30-yillarga kelib, tuproq fizik kimyosi, fizikasi, mineralogiyasi, mikrobiologiyasi kabi boshqa bo'limlar ham shakllandi. Tuproqshunoslikning shu davrdagi hamda keyinchalik rivojlanishida N.A.Dimo, N.A. Gerasimov, Ye.N.Ivanova, V. A. Kovda, B.B. Polinov, L. I. Prasolov, N. N. Rozov, I. V. Tyurin va boshqalarning ishlari yetakchi ahamiyatga ega bo'ldi.

Tuproqshunoslikning O'zbekistonda rivojlanishi. Turkiston universiteti qoshida tuproqshunoslik va geobotanika institutining tashkil etilishi bilan uzviy bog'liq. Bungacha O'rta Osiyo hududi tuproqlarini A. Middendorf, A.N. Krasnov, N. Teyx tadqiq etgan. P. S. Kossovich rag'barligida yer tuzish va dehqonchilik bosh boshqarmasining qishloq xo'jaligi kimyosi laboratoriyasi tomonidan Mirzacho'l va

Andijon tajriba dalalari tuprog'ining kimyoviy va granulometrik tarkiblari tadqiq qilindi. Bu tadqiqotlar natijasida sur tuproklarda fosfor, kaliyning ko'pligi, gumus (chirindi)ning esa kam ekanligi va karbonatlarga to'yinganligi aniqlandi. S. S. Neustruyev ishlarida tipik sur tuproqlar tavsiflangan va shu tipdagi tuproqlar terminologiyasiga asos solingan.

Tuproqshunoslikning geografik, kimyoviy va biogeokimyo yo'nalishlari sintezi tuproqning 4 asosiy: qattiq, suyuq, gazzimon va tirik qismlardan iborat ekanligini ko'rsatdi. Tuproqning bu tarkibiy qismlarida modda va energiya almashinuvi doimo o'zaro ta'sir etib, uzluksiz kechadi. Tuproqda tirik organizmlarning bo'lishi uni biosferaning tirik mavjudotlari qatoriga kiritish imkonini berdi. Shu asosda tuggroq unumdorligi, tasnifi va diagnostikasi haqidagi ta'limot takomillashtirildi.

O'zbekistonda tuproqshunoslik rivojida M. B. Bahodirov, B. V. Gorbunov, V. B. Gussak, N.V. Kimberg, M. A. Orlov, M. A. Pankov, A. M. Rasulov, S. N. Rijov, X. Maxsudov, M. U. Umarov, O. Komilov va boshqalarning hissasi katta. O'zbekiston tuproqshunoslari sug'orma dehqonchilik mintaqalari uchun afokompleks tadbirlar sistemasi, ya'ni yerni chukur haydash, sug'orish, mineral va mahalliy o'g'itlardan unumli foydalanish; sho'rlangan va botqoqlangan yerlarning meliorativ holatini tubdan yaxshilash choralari va boshqalarni ishlab chiqdilar. Tuproqshunoslik va afokimyo intida tadqiqot natijalari umumlashtirildi, kam o'rganilgan va hali o'rganilmagan joylar tuproqlari eroziongeografik jihatdan tadqiq etiddi.

Birinchi yo'nalishda o'rganish umumiy tabiiy geografiyaning vazifasi hisoblanadi. Ikkinchisi esa landshaftshunoslik fanining vazifasidir. Umumiy tabiiy geografiyadan beriladigan bilimlar landshaftshunoslikni o'rganishdagi birinchi bosqich bo'lib, landshaftshunoslikning o'zi esa umumiy tabiiy geografiyaning mantiqiy davomi hisoblanadi va umumiy geografik g'oyalar ayrim joylarning geografik xususiyatlarini tushunishga yordam beradi. Landshaftshunoslik fani turli mintaqalar, viloyatlar va tumanlar tabiiy resurslaridan har tomonlama foydalanish, ularni muhofaza qilish va tiklash masalalari bilan bevosita shug'ullanadi.

Landshaftshunoslik fani geografik komplekslarning tuzilishi, rivojlanishi va tarqalishini, ulardan oqilona foydalanish yo'llarini o'rganadi.

Landshaftshunoslikka oid eng dastlabki fikrlarning manbai Peterburg universitetining professori V.V.Dokuchayev va uning ilmiy maktabiga mansub bo'lgan tabiatshunos olimlarning izlanishlariga borib taqaladi.

Tuproqshunos va geograf olim, geografik zonallik qonuniyatini birinchi bor ilmiy asoslab bergan V.V.Dokuchayev o'zining 1883-yilda nashrdan chiqqan "Русский чернозем" nomli asarida yangi tabiiy jism, ya'ni tuproqni kashf qildi.

Uning bu kashfiyoti yangi fanning, tuproqshunoslik fanining tug'ilishiga sabab bo'ldi.

Landshaftshunoslik yoki tabiiy geografiyaning rivojlanish tarixi bilan shug'ullangan tadqiqotchilarning ko'pchiligi fanning taraqqiyot tarixini ma'lum bosqichlarga yoki davrlarga bo'lib o'rganishga harakat qilganlar. Jumladan, rus geografiyasida tabiiy hududiy komplekslar haqidagi tushunchalarning rivojlanishi mavzuida maxsus izlanishlar olib borgan N.G.Suxova (1981) to'rtta davrni ajratadi, ya'ni;

I. XIX asrning 80-yillaridan XX asrning 10-yillarigacha bo'lgan davr. Bu tabiiy geografik kompleks g'oyasining tug'ilishi davridir.

II. XX asrning 20-30 yillari davri. Bu davr landshaft tabiiy geografik kompleks ekanligi haqidagi tushunchaning ommalashuv davridir.

III. XX asrning 40-yillaridan 60-yillarining boshigacha bo'lgan davr. Bu landshaft haqidagi ta'limotning nazariy asoslari ishlab chiqilgan davr hisoblanadi.

IV. XX asrning 60-yillari boshidan 80-yillargacha bo'lgan davr, ya'ni tabiiy geografik komplekslar geotizimlar ekanligi haqidagi tushunchaning ishlab chiqilishi va tarqalish davri.

Landshaftshunoslik fanining taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shgan taniqli olimlardan yana biri F.N.Milkovdir (1918-1996). U keyingi, qariyb 40-45 yil mobaynida landshaftshunoslikda o'ziga xos yo'nalishning, ya'ni "landshaft -

umumiy tushunchadir" degan g'oyaga asoslangan yo'nalishning shakllanishiga katta hissa qo'shgan va keng targ'ibot qilgan tabiiy geograflardandir.

F.N.Milkovning fikricha, landshaft tushunchasi iqlim, tuproq, o'simlik yoki relyef kabi umumiy tushunchadir va bu hududning katta yoki kichikligidan qat'iy nazar tadbiq qilinishi mumkin.

V.V.Dokuchayev o'zidan keyin bir talay hamfikir shogirdlar qoldirgan olimlardandir. Uning g'oyalarini keyinchalik A.N.Krasnov (1862 - 1914), G.F.Morozov (1867 - 1928), G.I.Tanfilev (1857 -1928), G.N.Visotskiy (1865 - 1946), V.I.Vernadskiy (1863 -1945), K.D.Glinka (1867 - 1927) kabi shogirdlari fanning turli yo'nalishlarida targ'ib qilib, rivojlantirib bordilar.

L.I.Prasolov, S.S.Neustruyev, N.A.Dimo, L.S.Berg, I.M.Krashennikov, B.B.Polinov va boshqalar, garchi V.V.Dokuchayevning bevosita shogirdlari bo'lib hisoblanmasalar ham, uning g'oyalari ta'sirida bo'lib, o'z sohalarida yetuk olimlar sifatida tanildilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tursunov L., Qaxarova M. O'zbekiston tuproqshunos olimlari. –T.: “Turon-Iqbol” nashriyoti. 2009.
2. Tursunov L., Bobonorov R., Vakilov A., Yusupov S. Qashqadaryo havzasi hududi tuproqlari. –T.: “Turon-Iqbol” nashriyoti. 2008.
3. Tursunov X.H. Tuproq mineralogiyasi. –T.: 2000.
4. Tursunov X.H. Tuproq mikromorfologiyasi. –T.: 1994.